

УДК 332.05

DOI 10.5281/zenodo.14770015

Чан Ха Тху Чанг

Чан Ха Тху Чанг, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Россия, 125057, Москва, Ленинградский просп., 49/2. E-mail: Changtran2001@mail.ru.

Развитие сферы общественного питания в России: состояние и перспективы

Аннотация. Статья посвящена анализу текущего состояния и перспектив развития сферы общественного питания в России. Рассмотрены ключевые тенденции: развитие сегмента быстрого питания, внедрение цифровых технологий, рост популярности доставки, а также влияние экономических факторов и пандемии COVID-19. Выявлены основные проблемы отрасли: дефицит квалифицированного персонала и ограниченная доступность финансирования. Проведен анализ динамики показателей оборота и числа предприятий общественного питания. На основе проведенного исследования предложены рекомендации для обеспечения устойчивого роста отрасли в условиях современной экономической ситуации.

Ключевые слова: общественное питание, ресторанный бизнес, тенденции развития, пандемия COVID-19, цифровые технологии, доставка, экономическая нестабильность, дефицит кадров, государственная поддержка.

Chan Ha Thu Chang

Chan Ha Thu Chang, Financial University under the Government of the Russian Federation, Russia, 125057, Moscow, Leningradsky Ave., 49/2. E-mail: Changtran2001@mail.ru.

Development of the catering industry in Russia: status and prospects

Abstract. The article is devoted to the analysis of the current state and prospects of development of the catering industry in Russia. Key trends are considered: the development of the fast food segment, the introduction of digital technologies, the growing popularity of delivery, as well as the impact of economic factors and the COVID-19 pandemic. The main problems of the industry have been identified: a shortage of qualified personnel and limited availability of financing. The analysis of the dynamics of turnover and the number of catering enterprises is carried out. Based on the conducted research, recommendations are proposed to ensure the sustainable growth of the industry in the current economic situation.

Key words: catering, restaurant business, development trends, COVID-19 pandemic, digital technologies, delivery, economic instability, staff shortage, government support.

Сфера общественного питания занимает важное место в жизни общества в России. Общественное питание – это отрасль народного хозяйства, совокупность предприятий, зани-

мающихся производством, реализацией и организацией потребления кулинарной продукции [1, с. 425]. Данная сфера не только отражает развитие экономики, но и служит маркером потребительских

предпочтений и состояния внутреннего рынка. За последние несколько лет отрасль претерпела значительные изменения. Сильное влияние на отрасль оказали пандемия коронавируса и ее последствия, а также санкционное давление. Сфере общественного питания в России пришлось находить новые пути для развития и роста.

Данная статья посвящена анализу состояния сферы общественного питания в России, ключевых тенденций ее развития и основных проблем. В работе обозначены вызовы, которые необходимо преодолеть для дальнейшего повышения эффективности конкурентоспособности отрасли общественного питания.

Целью исследования является изучение состояния и перспектив развития сферы общественного питания в России и предложение рекомендаций для дальнейшего устойчивого роста отрасли в условиях современной экономической ситуации.

Тенденции развития отрасли.

В теории общественного питания выделяются несколько ключевых факторов, определяющих направление развития отрасли.

- **Экономическая конъюнктура:** состояние экономики страны, уровень доходов населения, уровень инфляции и другие макроэкономические факторы, определяющие спрос на услуги общественного питания. В периоды экономического роста наблюдается увеличение посещаемости заведений, в то время как кризисные периоды покупательская способность населения снижается, а, следовательно, предприятия общественного питания сталкиваются с резким снижением посещаемости.

- **Изменение потребительских предпочтений.** Выбор потребителей основывается не только на рациональных факторах, но и на эмоциональных и социокультурных аспектах [2, с. 636]. На потребление и на отрасль общественного питания оказывает влияние большое количество социокультурных особенностей и тен-

денций. Современные потребители всё больше ценят удобство, доступность и скорость обслуживания, что способствует изменению сферы общественного питания.

- **Технологические изменения:** технологический прогресс является ключевым драйвером изменений в сфере общественного питания. Внедрение цифровых платформ, автоматизация процессов, развитие нейросетей и использования больших данных открывают новые возможности для повышения эффективности бизнеса и персонализации услуг.

- **Глобальные вызовы и тренды:** пандемия COVID-19 ярко продемонстрировала, что внешние факторы могут кардинально изменить структуру спроса и предложения, в том числе и в области общественного питания.

В настоящее время сфера общественного питания в России демонстрирует устойчивый рост, хорошо адаптируясь к меняющимся условиям.

Одной из ключевых тенденций развития сферы общественного питания в России становится стремительное расширение сегмента сетевых заведений и заведений быстрого питания. Сегмент быстрого питания занимает значительную долю рынка общественного питания. На 2023 год количество заведений быстрого питания достигло 47,8 тысяч, продемонстрировав рост на 6,7% по сравнению с предыдущим годом [3]. Данный сегмент продолжает лидировать, рост сферы быстрого питания обусловлен доступностью как с точки зрения цены, так и с точки зрения времени обслуживания. В условиях динамичной жизни населения, быстрое питание становится важным элементом сферы общественного питания. Также активно развиваются и сетевые заведения. Стандартизация процессов внутри сети позволяет компаниям оперативно масштабировать бизнес и открывать новые точки присутствия. Переход к сетевым заведениям и заведениям быстрого питания становится не просто тенденцией, а основным вектором разви-

тия российской индустрии общественного питания, который позволяет максимально эффективно адаптироваться к потребностям современного общества и новым стандартам качества.

Рассматривая тенденции развития отрасли общественного питания в России, нельзя не уделить внимание развитию цифровых технологий и расширению сегмента доставки продукции общественного питания. Рост популярности сервисов доставки стал ключевым драйвером развития отрасли общественного питания во время пандемии коронавируса и остается важной частью рынка на текущий день. Многие заведения внедряют собственные приложения, сотрудничают с агрегаторами и используют точки для самовывоза.

В целом, российский рынок общественного питания демонстрирует высокую способность адаптироваться к внешним и внутренним вызовам, продолжая развиваться и удовлетворять меняющиеся потребности.

Динамика развития отрасли.

После спада в 2020 году, вызванного пандемией COVID-19, рынок обществен-

ного питания начал восстанавливаться. В 2021-2023 годах оборот отрасли вырос на 47%, с 1,93 трлн до 2,83 трлн рублей [4]. Несмотря на санкции и другие экономические вызовы, выручка заведений сферы общественного питания продолжает расти. В октябре 2024 года оборот заведений общественного питания в России составил 313,4 млрд рублей, что на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. За период с января по октябрь 2024 года общий оборот достиг 2,791 трлн рублей, увеличившись на 8,5% по сравнению с предыдущим годом [5]. Восстановление экономической активности, а также возвращение интереса к отрасли со стороны потребителей оказали положительное влияние на рынок общественного питания. Также стоит отметить, что на фоне санкционных ограничений значительное развитие получил внутренний туризм, что также оказало положительное влияние на отрасль общественного питания.

На рис. 1 представлен оборот общественного питания в России в 2019-2023 годах.

Параметр	2019	2020	2021	2022	2023
Оборот общественного питания (млрд руб)	1 825,1	1 447,4	1 931,4	2 350,1	2 828,2
Динамика (% к предыдущему году)	-	-20,7	33,4	21,7	20,3

Рис. 1. Оборот общественного питания в России в период с 2019 по 2024 годы, млрд руб.[4]

Восстановление экономической активности, возвращение потребителей в заведения и рост внутреннего туризма являются ключевыми факторами, поддерживающими положительную динамику и рост оборотов общественного питания в России.

Основными факторами, способствовавшими увеличению оборота в сфере общественного питания в 2022-2023 годах, стали несколько значительных изменений в экономической и социальной среде. Прежде всего, существенное влия-

ние на общие показатели оборота рынка общественного питания оказал рост среднего чека, обусловленный удорожанием ингредиентов, оборудования, стоимости аренды и увеличением расходов на оплату труда.

Значимую роль сыграла государственная поддержка и контроль рынка общественного питания. Отмена НДС для предприятий с годовым доходом менее 2 млрд рублей, активная деятельность контролирующих органов по выявлению нарушений, а также распространение

безналичных расчетов и популяризация электронных платежей способствовали выводу значительной части рынка из теневое сектора. Важным драйвером развития рынка общественного питания стало также значительное расширение сегмента доставки. Эти факторы стали клю-

чевыми движущими силами, определившими положительную динамику оборота в указанный период.

Также интересно рассмотреть динамику изменения количества предприятий общественного питания (рис. 2).

Рис. 2. Количество предприятий общественного питания в России [6]

В последние три года российский рынок общественного питания продемонстрировал значительный рост. К 1 ноября 2024 года в стране функционировало почти 199 тысяч заведений общепита, что на 15% больше по сравнению с началом 2022 года. Особенно заметен рост числа кафе, количество которых увеличилось более чем на 20%. Число ресторанов, в свою очередь, возросло на 13%, а баров – на 10%.

Однако, несмотря на рассмотренную ранее положительную динамику оборота сферы общественного питания и позитивные тенденции, рынок столкнулся с определёнными вызовами. В 2024 году было ликвидировано 22,7 тысячи заведений, что сопоставимо с показателями 2022 года. Наряду с открытием новых точек происходит закрытие или оптимизация существующих. Несмотря на коли-

чественный рост, рынок общественного питания в России переживает структурные изменения, отражающие стремление к оптимизации и повышению эффективности в условиях меняющейся конъюнктуры и существующих сложностей.

Основные проблемы.

Сфера общественного питания в настоящее время сталкивается с рядом вызовов. Одной из ключевых проблем является ограниченная доступность внешнего финансирования, которая особенно актуальна для малого и среднего бизнеса.

В 2024 году российская экономика столкнулась с серьёзными вызовами, существенно повлиявшими на доступность финансирования для бизнеса. В октябре 2024 года Банк России повысил ключевую ставку до рекордных 21% годовых, что стало максимальным значением за

всю историю регулятора. Это решение было обусловлено ускорением инфляции, ростом инфляционных ожиданий и увеличением бюджетных расходов.

Высокая ключевая ставка напрямую влияет на стоимость кредитования: коммерческие банки, ориентируясь на неё, устанавливают свои процентные ставки по кредитам и депозитам. В результате, ставки по кредитам для бизнеса значительно возросли, что усложнило привлечение заемных средств для развития и поддержания операционной деятельности [7, с. 55].

Малый и средний бизнес оказался в особенно уязвимом положении. По данным Минэкономразвития, в первом полугодии 2024 года коммерческие банки предлагали субъектам МСП кредиты по ставкам от 20% до 28% годовых. Несмотря на существующие меры государственной поддержки, такие как льготные кредитные программы и субсидии, их объём и доступность остаются ограниченными.

Все это создает серьёзные препятствия для развития предпринимательства в России. Особенно остро эти проблемы ощущаются в секторе малого и среднего бизнеса, который ограничен в доступе к финансовым ресурсам и сталкивается с повышенными рисками в условиях экономической неопределённости.

Ещё одной значимой проблемой является дефицит квалифицированного персонала, связанный с высокой текучестью кадров и отсутствием долгосрочных образовательных программ в данной сфере. Недостаточное внимание к подготовке специалистов приводит к снижению качества обслуживания и увеличению затрат на обучение сотрудников внутри компаний.

В 2024 году российская сфера общественного питания столкнулась с серьёзным дефицитом кадров, что существенно осложнило функционирование и развитие отрасли. С января по сентябрь 2024 года количество вакансий в общепите увеличилось на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Особенно остро ощущается нехватка линейного персона-

ла: спрос на уборщиков вырос на 41%, на курьеров – на 31%, на официантов и барменов – на 30% [8]. Общий дефицит работников в отрасли оценивается примерно в 30 000 человек.

Для преодоления кадрового дефицита предприятия общественного питания вынуждены повышать заработные платы и предлагать дополнительные стимулы. Однако, несмотря на эти меры, проблема остаётся актуальной.

Кроме того, значительное влияние на отрасль оказывает экономическая нестабильность. В условиях санкционного давления и роста цен на сырьё заведения общественного питания вынуждены адаптировать меню и ценообразование, что иногда приводит к потере части клиентов. Ограничения на импорт продуктов также усложняют задачу обеспечения стабильного качества блюд.

Сфера общественного питания в России демонстрирует способность адаптироваться к внешним вызовам, сохраняя положительную динамику несмотря на сложные экономические и социальные условия. Анализ показал, что ключевыми драйверами развития отрасли являются рост сегмента быстрого питания, активное внедрение цифровых технологий и популяризация доставки, а также поддержка внутреннего туризма. В то же время отрасль сталкивается с серьёзными проблемами, такими как дефицит квалифицированного персонала, ограниченная доступность финансирования для малого и среднего бизнеса из-за высоких ставок кредитования и необходимость адаптации к растущим ценам на сырьё и оборудование. Для обеспечения устойчивого роста отрасли требуется решение системных проблем, разработка образовательных программ для подготовки квалифицированных кадров, усиление государственной поддержки малых предприятий и развитие локальных цепочек поставок. Структурные изменения, происходящие в отрасли, отражают её стремление к повышению эффективности и соответствию новым экономическим реалиям.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ситдикова А.Д. Муниципальное регулирование общественного питания // Экономика и социум. 2016. № 9 (28). URL: <https://kurl.ru/tZJFH> (дата обращения: 21.12.2024).
2. Тропникова В.В. Эволюция теории потребления Милтона Фридмена // Форум молодых ученых. 2019. № 1-3 (29). URL: <https://kurl.ru/BrWII> (дата обращения: 21.12.2024).
3. Развитие российской индустрии общепита, главные тенденции и болевые точки рынка: интервью со Светланой Силениной, руководителем направления «Потребительские рынки» INFOLine. URL: <https://kurl.ru/tcKgH> (дата обращения: 01.12.2024).
4. Анализ рынка общественного питания в России в 2019-2023 гг., прогноз на 2024-2028 гг. БизнесСтат. URL: <https://kurl.ru/aoZTj> (дата обращения: 01.12.2024).
5. Оборот общественного питания в РФ в октябре вырос на 9%. Финансы Рамблер. URL: <https://kurl.ru/uhUwD> (дата обращения: 01.12.2024).
6. Как изменился бизнес кафе и ресторанов за три года в России. РБК. URL: <https://kurl.ru/YEhEH> (дата обращения: 22.12.2024).
7. Щербаков В.Н., Дубровский А.В., Макарова И.В. Макроэкономические аспекты коммерциализации инноваций. М.: 2018. 492 с.
8. Зарплаты растут, а работать некому: эксперт назвал отрасль, где кадровый голод стал катастрофическим. MenToday. URL: <https://kurl.ru/oudzY> (дата обращения: 22.12.2024).
9. Удилова Е.Н., Акбердина В.В. Актуальные тренды рынка общественного питания в России и факторы, оказывающие на него влияние // Вестник Академии знаний. 2024. №1 (60). С. 621-628.
10. Маймакова Л.В., Хайруллина А.А., Гумерова Г.Д. Ресурсный потенциал отраслей сферы услуг и эффективность его использования // ЕГИ. 2024. №5 (55). С. 214-219.
11. Статистический анализ основных показателей деятельности системы общественного питания в федеральных округах Российской Федерации / Н.А. Теплая [и др.] // Инновации и инвестиции. 2023. № 6. 7 с.
12. Нотман О.В., Шевченко Н.Г., Смирнова О.Г. Заведения общественного питания в повседневной жизни горожан // Социодинамика. 2024. №6. С. 66-74.
13. Бурденко Е.В., Королёв Г.В. Позитивные практики индустрии общественного питания Российской Федерации в условиях пандемии COVID-19 // Вестник ГУУ. 2021. № 5. 6 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Sitdikova A.D. Municipal'noe regulirovanie obshhestvennogo pitaniya // Jekonomika i socium. 2016. № 9 (28). URL: <https://kurl.ru/tZJFH> (data obrashhenija: 21.12.2024).
2. Tropnikova V.V. Jevoljucija teorii potreblenija Milтона Fridmena // Forum molodyh uchenyh. 2019. № 1-3 (29). URL: <https://kurl.ru/BrWII> (data obrashhenija: 21.12.2024).
3. Razvitie rossijskoj industrii obshhepita, glavnye tendencii i bolevye tochki rynka: interv'ju so Svetlanoj Sileninoj, rukovoditelem napravlenija «Potrebitel'skie rynki» INFOLine. URL: <https://kurl.ru/tcKgH> (data obrashhenija: 01.12.2024).
4. Analiz rynka obshhestvennogo pitaniya v Rossii v 2019-2023 gg., prognoz na 2024-2028 gg. BiznesStat. URL: <https://kurl.ru/aoZTj> (data obrashhenija: 01.12.2024).
5. Oborot obshhestvennogo pitaniya v RF v oktjabre vyros na 9%. Finansy Rambler. URL: <https://kurl.ru/uhUwD> (data obrashhenija: 01.12.2024).
6. Kak izmenilsja biznes kafe i restoranov za tri goda v Rossii. RBK. URL: <https://kurl.ru/YEhEH> (data obrashhenija: 22.12.2024).
7. Shherbakov V.N., Dubrovskij A.V., Makarova I.V. Makrojekonomicheskie aspekty kommercializacii innovacij. M.: 2018. 492 s.
8. Zarplaty rastut, a rabotat' nekomu: jekspert nazval otrasl', gde kadrovyj golod stal katastroficheskim. MenToday. URL: <https://kurl.ru/oudzY> (data obrashhenija: 22.12.2024).
9. Udilova E.N., Akberdina V.V. Aktual'nye trendy rynka obshhestvennogo pitaniya v Rossii i faktory, okazyvajushhie na nego vlijanie // Vestnik Akademii znaniy. 2024. №1 (60). S. 621-628.

-
10. Majmakova L.V., Hajrullina A.A., Gumerova G.D. Resursnyj potencial otraslej sfery uslug i jeffektivnost' ego ispol'zovanija // EGI. 2024. №5 (55). S. 214-219.
 11. Statisticheskij analiz osnovnyh pokazatelej dejatel'nosti sistemy obshhestvennogo pitaniya v federal'nyh okrugah Rossijskoj Federacii / N.A. Teplaja [i dr.] // Innovacii i investicii. 2023. № 6. 7 s.
 12. Notman O.V., Shevchenko N.G., Smirnova O.G. Zavedenija obshhestvennogo pitaniya v povsednevnoj zhizni gorozhan // Sociodinamika. 2024. №6. S. 66-74.
 13. Burdenko E.V., Koroljov G.V. Pozitivnye praktiki industrii obshhestvennogo pitaniya Rossijskoj Federacii v uslovijah pandemii COVID-19 // Vestnik GUU. 2021. № 5. 6 s.
-